

Da Escola ao Mercado: Preparando Jovens para o mercado

Ana Beatriz Araújo Gramacho – 2º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – voluntário – ana.gramacho@estudante.ufla.br

Isabela Oliveira Angelus de Souza – 2º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – voluntário – isabela.souza5@estudante.ufla.br

Maria Gabriela Almeida Rodrigues – 2º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – voluntário – maria.rodrigues13@estudante.ufla.br

Cristiane Aparecida Lana – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – Orientadora – cristiane.lana@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

A educação básica brasileira enfrenta desafios persistentes, como evasão escolar, desmotivação, insuficiência de investimentos e desigualdades de gênero, que limitam as perspectivas acadêmicas e profissionais de jovens, especialmente meninas, em regiões vulneráveis como São Sebastião do Paraíso e seu entorno, onde a rotina escolar muitas vezes se combina ao trabalho noturno. Nesse cenário, evidencia-se a necessidade de iniciativas que integrem inovação, inclusão e formação prática. O Laboratório Inspira Tech, na categoria de extensão universitária, constitui um espaço de diálogo entre universidade e comunidade, oferecendo a estudantes do ensino médio ações formativas que despertam o interesse por carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), fortalecem a autoeficácia e ampliam horizontes de futuro. O projeto tem como objetivo transformar sonhos em trajetórias inovadoras, desenvolvendo competências técnicas, socioemocionais e empreendedoras, além de consolidar redes de apoio com atenção especial às barreiras enfrentadas por meninas. A metodologia combina oficinas de elaboração de currículos, preparação para entrevistas, identificação de cursos e oportunidades de estágio, atividades de reflexão sobre carreira e projetos de vida, bem como mentorias conduzidas por universitários e profissionais que compartilham experiências concretas. A estratégia inclui visitas às escolas, contatos com gestores e análise do perfil dos alunos, articulando cursos, palestras e atividades interdisciplinares. Nesta fase inicial, meninos também participam, possibilitando comparações sobre engajamento e percepção de autoeficácia e garantindo adequação do conteúdo às necessidades reais do público. Os impactos já observados incluem fortalecimento das competências práticas, aumento da autoestima, maior engajamento escolar e consolidação de redes de apoio, gerando mudanças perceptíveis no interesse e na confiança para seguir carreiras em STEM. Assim, o Laboratório Inspira Tech configura-se como um ambiente de transformação social e acadêmica, no qual a juventude é incentivada a reconhecer seu potencial, superar barreiras históricas e projetar trajetórias

**CONGRESSO
UNIFICADO
DA UFLA 2025**

São Sebastião do Paraíso
10 a 14 de novembro de 2025

O papel da universidade no avanço dos ODS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU – Organização das Nações Unidas

inovadoras, reafirmando o papel da universidade como agente de inclusão, equidade e inovação.

Palavras-Chave: Empresa Simulada; Transformação Social; Competências Técnicas

Instituição de Fomento: Não se aplica.